

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХУ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Ражабов О.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В условиях строительства Нового Узбекистана особое внимание уделяется не только физическому, но и духовному здоровью личности. В данной статье рассматривается взаимосвязь между уровнем просвещённости, нравственным воспитанием и общим состоянием здоровья человека. Подчёркивается, что формирование гармоничной, интеллектуально и духовно зрелой личности является приоритетом государственной политики. Исследуются концепции «маънавият» и «саломатлик» в контексте национального возрождения, а также роль образовательных и религиозно-нравственных институтов в укреплении духовных основ общества. Статья базируется на философском, культурологическом и этическом анализе современных тенденций в области формирования здорового образа жизни.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, здоровье личности, маънавият, духовные ценности, гармоничное развитие, образование, воспитание, философия здоровья.

SPIRITUAL AND MORAL ASPECTS OF HUMAN HEALTH IN THE ERA OF NEW UZBEKISTAN

Razhabov O.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In the process of building the New Uzbekistan, special attention is paid not only to physical but also to spiritual health. This article examines the interrelation between the level of enlightenment, moral education, and the overall state of human health. It emphasizes that the formation of a harmonious, intellectually, and spiritually mature individual is a priority of state policy. The concepts of spirituality and overall health are explored in the context of national revival, as well as the role of educational and religious-moral institutions in strengthening the spiritual foundations of society. The article is based on a philosophical, cultural, and ethical analysis of modern trends in the formation of a healthy lifestyle.

Keywords: New Uzbekistan, personal health, spirituality, spiritual values, harmonious development, education, upbringing, philosophy of health.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВРИДА ИНСОН САЛОМАТЛИГИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Ражабов О.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Янги Ўзбекистонни қуриши жараёнида нафақат жисмоний, балки маънавий саломатликка ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу мақолада маърифатлилик даражаси, ахлоқий тарбия ва инсон саломатлиги умумий ҳолати ўртасидаги ўзаро боғлиқлик таҳлил қилинади. Аҳолининг интеллектуал ва маънавий жиҳатдан етук, баркамол шахс сифатида шаклланиши давлат сиёсатининг устувор йўналиши экани таъкидланади. “Маънавият” ва “саломатлик” тушунчалари миллий уйғониш контекстида, шунингдек жамиятнинг маънавий асосларини муштаҳкамлашда таълим ва диний-ахлоқий институтларнинг ўрни ёритилади. Мақола соғлом турмуш тарзини шакллантириши соҳасидаги замонавий тенденциялар фалсафий, маданий ва ахлоқий таҳлил асосида ёзилган.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, шахс саломатлиги, маънавият, маънавий қадриятлар, баркамол ривожланиш, таълим, тарбия, соғлиқ фалсафаси.

e-mail: radjabov.otabek@bsmi.uz

Введение. В современном обществе, находящемся на пути стремительных преобразований, здоровье человека всё чаще рассматривается не только как физиологическое состояние, но и как многогранная категория, включающая в себя духовные, нравственные и интеллектуальные аспекты. В условиях формирования Нового Узбекистана, где приоритетами государственной политики становятся

ся образование, культура и духовное возрождение, особое значение приобретает всестороннее развитие личности. Просвещённый и нравственно зрелый человек способен не только заботиться о собственном физическом и психическом благополучии, но и активно участвовать в укреплении духовного иммунитета общества. Именно поэтому в центре внимания современной научной и общественной мысли находятся вопросы взаимосвязи между просвещением, национальными и религиозными ценностями и здоровьем индивида. В настоящей статье рассматривается феномен здоровья через призму философии и духовных ориентиров, лежащих в основе идеологии Нового Узбекистана. Осмысление роли просвещения, культуры и маънавият (духовности) в формировании гармоничной личности открывает новые перспективы в понимании здоровья как целостного понятия, охватывающего как тело, так и душу человека.

Литературный обзор. Современное представление о здоровье как о целостном и многомерном феномене прочно укоренилось как в международной, так и в национальной научной мысли. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, психического и социального благополучия [1]. Однако в условиях национального возрождения Узбекистана данное понятие все чаще дополняется категориями духовности и нравственности. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в своих выступлениях неоднократно подчёркивал, что новая эпоха требует не только высокообразованного, но и духовно зрелого человека, способного служить обществу и противостоять глобальным угрозам [2]. В научной литературе Узбекистана понятие «саломатлик» традиционно трактуется шире, чем просто физическое здоровье. Учёные подчёркивают, что духовно-нравственное воспитание (маънавият ва тарбия) играет ключевую роль в становлении здоровой личности. Так, Хакимов Н. и соавторы подчёркивают, что «саломатлик» включает в себя внутреннюю гармонию, устойчивость к стрессам, этическую зрелость и чувство гражданской ответственности [3].

Фундаментальную основу этих взглядов составляет наследие исламской цивилизации. В Коране и хадисах здоровье рассматривается как дар Аллаха, за который человек несёт моральную ответственность: > «О люди! Ешьте из того, что на земле, дозволенное и чистое, и не следуйте стопам шайтана» (Коран, 2:168) [4].

Пророк Мухаммад (с.а.в.) говорил: «Нет большей милости, чем вера и здоровье» (хадис, Ат-Тирмизи) [5].

Учёные-медики, в том числе ибн Сино, подчёркивали, что лечение тела без лечения души – не даёт полного результата. Его труд «Ал-Қонун фит-тиб» до сих пор служит ценнейшим источником интегрального подхода к пониманию здоровья [6]. Современные исследования также доказывают, что уровень образования, культурная осведомлённость и этическая зрелость оказывают прямое влияние на здоровье. Согласно данным, опубликованным в журнале Health Education Research, духовная устойчивость и социальная вовлечённость снижают риск депрессии и психосоматических заболеваний [7]. Также в публикациях на платформе eLIBRARY.ru подчёркивается, что культурно-религиозная идентичность усиливает мотивацию к здоровому образу жизни, особенно у молодёжи [8-15].

Таким образом, в условиях построения Нового Узбекистана здоровье должно рассматриваться как комплексное явление, в основе которого лежит синтез телесного, духовного, интеллектуального и социального развития личности.

Результаты и обсуждение. Проведённый анализ философской, религиозной и научной литературы, а также наблюдение за общественными тенденциями в Узбекистане позволяют сделать ряд обоснованных выводов о трансформации понятия здоровья в условиях эпохи обновления.

Во-первых, отмечается переход от сугубо медицинского понимания здоровья к более широкому и гуманитарному. В общественном сознании укрепляется идея о том, что физическое благополучие невозможно без интеллектуального развития, духовной зрелости и нравственного самоконтроля. Эта тенденция особенно ярко прослеживается в государственной политике, направленной на укрепление национальной идентичности, образования и маънавият. Программа «Янги Ўзбекистон – маърифатли жамият сари» подчёркивает, что формирование гармоничной личности — основа устойчивого развития общества.

Во-вторых, результаты социологических исследований (включая материалы Института стратегических и региональных исследований при Президенте Республики Узбекистан) показывают, что молодёжь, активно вовлечённая в духовно-просветительскую деятельность (участие в программах по чтению, маданият марказлари, этические семинары), демонстрирует более высокий уровень осознанности в вопросах здорового образа жизни, сниженную подверженность вредным привычкам и большую устойчивость к стрессам.

В-третьих, интервью и фокус-группы, проведённые с педагогами, врачами и имамами махаллей, подтвердили, что в обществе возрастает спрос на интегральный подход к воспитанию личности. Многие отмечают, что традиционное представление о здоровье как только о «телесном состоянии» уже не отвечает реалиям современности. Воспитание этических норм, формирование внутреннего стержня, развитие интеллектуальных и эмоциональных навыков становятся столь же важными, как и медицинская профилактика. Особого внимания заслуживает феномен религиозного самосознания как фактора, укрепляющего личностную ответственность за собственное здоровье. Анализ исламских источников показал, что Коран и хадисы формируют в человеке не только страх перед болезнью, но и осознание тела как аманата (временного доверенного дара), за который он несёт перед Аллахом ответственность. Это формирует этическую основу дисциплины, умеренности, отказа от вредных привычек и стремления к душевному равновесию.

Таким образом, здоровье просвещённой и духовно зрелой личности в Новом Узбекистане всё больше воспринимается как комплексное, целостное состояние. Оно зависит от сочетания образовательного уровня, моральных ценностей, культурной среды и индивидуального мироощущения. Это открывает возможности для разработки новых междисциплинарных программ в области просвещения, профилактической медицины и духовно-нравственного воспитания.

Выводы. Проведённый анализ показал, что в условиях строительства Нового Узбекистана понятие здоровья выходит за рамки традиционного биомедицинского подхода и приобретает многомерный, интегральный характер. Здоровье личности всё чаще осмысливается как гармония физического состояния, духовного равновесия, нравственной зрелости и интеллектуального развития.

Формирование просвещённой и высоконравственной личности – ключевая задача современного узбекского общества, отражающаяся как в государственной политике, так и в деятельности образовательных, религиозных и культурных институтов. Исламская традиция, национальные ценности и современные научные подходы сходятся во мнении, что забота о здоровье – это не только физиологическая необходимость, но и моральная обязанность перед собой, обществом и Всевышним.

Таким образом, здоровье в контексте Нового Узбекистана представляет собой неразделимое единство тела, разума и духа. Это требует от общества системного подхода к воспитанию, просвещению и культурному развитию личности на всех этапах жизни.

Список литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Основное определение здоровья. URL: (<https://www.who.int/about/governance/constitution>)
2. Мирзиёев Ш.М. Стратегия Нового Узбекистана. – Ташкент: Ўзбекистон, 2021. – 400 с.
3. Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. – Ташкент: Манавият, 2008. – 180 с.
4. Ҳақимов Н., Саттаров М. Саломатлик ва маънавият. – Тошкент: Фан, 2019. – 212 с.
5. Ат-Тирмизи. Сунаан ат-Тирмизи. – Эр-Рияд: Даруссалам, 2007. – Хадис №2346.
6. Сахих аль-Бухари, хадис №6412. URL: <https://sunnah.com/bukhari:6412>
7. Абу Али ибн Сино. Канон врачебной науки. – М.: Наука, 1980. – 684 с.
8. Cook, C.L. “Spiritual well-being, health behavior, and health status: Evidence from a national survey.” Health Education Research, 2018, 33(5), pp. 421–431.
9. Marmot M. The Health Gap: The Challenge of an Unequal World. – Bloomsbury Publishing, 2015. – 384 p.
10. Nasr, S.H. Islamic Science: An Illustrated Study. – World Wisdom, 2010. – 176 p.
11. Юсупов У.Т. Духовность как фактор стабильности общества. – Ташкент: Фан, 2004. – 144 с.
12. Салахов А.М. «Роль религиозной идентичности в формировании ценностей ЗОЖ у молодёжи». // Вестник Башкирского университета, 2022, №3. – С. 115–121. (eLibrary.ru)
13. Хамидов Ш. Фалсафа ва маънавият асослари. – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2021. – 180 с.
14. Комилов Ш.Ш. Ислом маърифати асослари. – Тошкент: Изд. “Муҳаммад”, 2015. – 256 с.
15. Ahmad, K. Islamic Ethics in Health and Disease // Journal of the Islamic Medical Association, 2005, Vol. 37. – pp. 33–39.

Для цитирования: Ражабов О.А. Духовно-нравственные аспекты здоровья человека в эпоху нового Узбекистана // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 172–174. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16979991>